

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Makalah : Dolob ditinjau kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat hukum adat Dayak Agabag

Jumlah Penulis : 1 (satu) Orang

Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Suryaningsi, S Pd., M.H

Status Pengusul : Mandiri

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nama Jurnal : Developing Education

b. Nomor ISBN : 978-602-96546-4-6

c. Volume, No, Tahun : 2016

d. Penerbit : FKIP-ULM Universitas Lambung Mangkurat

e. Jumlah halaman : 30

f. Alamat Web Jurnal : <http://zenodo.org/record/1323679>
<https://zenodo.org/record/3092338#XbnID6S-yIU>
<https://zenodo.org/record/3092338#XcSGhFczbIV>

g. Terindeks di : -

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri ✓ pada kategori yang tepat)

Prosiding Forum Ilmiah Internasional

Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☒	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi Paper (10%)	1,5		1,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4,5		4,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	4,5		4,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	4,5		4,5
Total = (100%)	15,0		15,0

Catatan Penilaian oleh Reviewer:

Unsur karya ilmiah lengkap sesuai ketentuan dan persyaratan sebuah jurnal, karya ini mencakup ruang lingkup yang sangat spesifik, didukung oleh metode penelitian yang jelas dengan hasil dan pembahasan merujuk pada lebih dari 25% pustaka yang digunakan, Data sesuai dengan yang diperlukan serta dianalisis untuk menjawab tujuan akhir penelitian, dan menggunakan publikasi rujukan dalam 5 tahun terakhir lebih dari 25% dari total rujukan. Meskipun hanya terbit di Developing Education Universitas Negeri Lambungmangkurat.

Samarinda, 15 April 2019

Reviewer 1

 Dr. Jawati Pardosi, M Si
 NIP. 196403191991031002

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul Makalah : Doleb ditinjau kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat hukum adat Dayak Agabag

Jumlah Penulis : 1 (satu) Orang

Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Suryamingsi, S Pd., M.H

Status Pengusul : Mandiri

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : Developing Education
- b. Nomor ISBN : 978-602-96546-4-6
- c. Volume, No, Tahun : 2016
- d. Penerbit : FKIP-ULM Universitas Lambung Mangkurat
- e. Jumlah halaman : 30
- f. Alamat Web Jurnal : <http://zenodo.org/record/1323679>
<https://zenodo.org/record/3092338#XbnID65-yIU>
<https://zenodo.org/record/3092338#XcSGkFcZbIV>
- g. Terindeks di : -

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah
(beri ✓ pada kategori yang tepat)

- Prosiding Forum Ilmiah Internasional
- Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☒	Nasional ☐	
a Kelengkapan unsur isi Paper (10%)	1,5		1,5
b Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4,5		4,5
c Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	4,5		4,5
d Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	4,5		4,5
Total = (100%)	15,0		15,0

Catatan Penilaian oleh Reviewer

Unsur karya ilmiah lengkap sesuai ketentuan dan persyaratan sebuah jurnal, karya ini mencakup ruang lingkup yang sangat spesifik, didukung oleh metode penelitian yang jelas dengan hasil dan pembahasan merujuk pada lebih dari 25% pustaka yang digunakan, Data sesuai dengan yang diperlukan serta dianalisis untuk menjawab tujuan akhir penelitian, dan menggunakan publikasi rujukan dalam 5 tahun terakhir lebih dari 25% dari total rujukan.

Samarinda, 15 April 2019

Reviewer 2

Dr. Edi Rachmad, M Pd.
NIP. 195806121984031005

Unit kerja Universitas Mulawarman